

**ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ И ПОРЯДКА РАБОТЫ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Мухаммедова Дилфуза Анваровна

доцент кафедры «Банковское дело и бухгалтерский учёт»

Ташкентского Международного университета Кимё,

d.mukhammedova@kiut.uz

Даулетназаров Бахытберген Аяпбергенович

магистрант направления отделения магистратуры «Аудит»,

Ташкентского Международного университета Кимё,

bdauletnazarov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей политики и порядка работы внутреннего аудита в акционерных обществах Узбекистана и его роли в системе корпоративного управления. Рассматриваются вопросы структуры и независимости службы внутреннего аудита, а также её взаимодействия с наблюдательным советом и комитетом по аудиту. Анализируются реформы, связанные с ПП-415 (2022), переход крупных компаний с государственным участием на международные стандарты, а также задачи по развитию корпоративного управления в рамках Стратегии-2030 Узбекистана.

Ключевые слова: внутренний аудит, акционерное общество,

корпоративное управление, комитет по аудиту, международные стандарты.

Введение. В условиях масштабных рыночных реформ в экономике Узбекистана возрастает роль эффективного корпоративного управления в акционерных обществах (АО). Важным элементом этой системы является внутренний аудит, обеспечивающий защиту интересов акционеров, достоверность финансовой отчетности и снижение рисков.

Актуальность темы определяется рядом факторов. В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по трансформации предприятий с государственным участием, совершенствованию корпоративного управления и повышению эффективности управления активами. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан за № ПП-415 от 08.11.2022г. (далее ПП-415 (2022)) отменило обязательное создание служб внутреннего аудита для части АО и большинства ООО, что сделало внутренний аудит инструментом повышения инвестиционной привлекательности [1]. Одновременно внедряются международные стандарты корпоративного управления и финансовой отчетности, включая рейтинги S&P, Fitch и ESG, что требует гармонизации национальной практики внутреннего аудита со стандартами ИА [4] и COSO.

Обзор литературы. В современной мировой научной практике большое внимание уделяется вопросам совершенствования внутреннего аудита и повышению его эффективности. Основные исследования направлены на развитие теоретических, методических и практических подходов к оценке эффективности внутреннего аудита. Особое внимание уделяется совершенствованию системы внутреннего контроля, оптимизации ее процедур и повышению качества аудиторской деятельности в соответствии с современными требованиями управления.

Вопросы развития и совершенствования внутреннего аудита рассматривались в научных трудах ряда зарубежных исследователей. Среди них

можно отметить таких ученых, как: Х.Кагерманн, У.Кинни, К.Кутинг, К.Вебер [5], С.Пикетт [6] и другие. В их исследованиях проанализированы различные аспекты организации внутреннего аудита, его роль в системе управления и особенности применения современных методов аудиторского контроля.

Значительный вклад в изучение данной проблемы внесли также российские ученые-экономисты, в частности: Р.Алборова [7], Т.Иванова [8], Н.Филевской [9] и другие. В их научных работах рассмотрены вопросы применения опыта организации и этапы формирования службы внутреннего аудита.

В отечественной научной литературе за последние годы было опубликовано немало работ, посвященных теоретическим проблемам внутреннего аудита. Значительный вклад в отечественную науку внесли такие ученые как: Р.Абдуллаев [10], К.Ахмаджанов, И.Якубов [11], А.Каримов [12], М.Тулаходжаева, Ш.Илхомов [13] и многие другие.

Следует отметить, что организация внутреннего аудита и оценка его эффективности в АО различных отраслей экономики имеют свои особенности, которые связаны и характеризуются специфическими рисками каждой отрасли, структурой управления и особенностями хозяйственной деятельности. В связи с этим для повышения эффективности внутреннего аудита необходимо применять различные методы, подходы и инструменты контроля с учетом особенностей деятельности организации.

Научный анализ и обсуждение.

Анализ отечественной практики позволяет выделить ряд ключевых особенностей политики и порядка работы внутреннего аудита в акционерных обществах, рассмотренные в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые особенностей политики и порядка работы внутреннего аудита в акционерных обществах¹

	Направление / проблема	Основное содержание	Последствия	Возможные решения
--	------------------------	---------------------	-------------	-------------------

¹ Разработка автора на основе анализа литературы

Дифференциация требований	После принятия ПП-415 (2022) обязательное создание службы внутреннего аудита сохранилось только для отдельных организаций (АО с госдолей более 50% и крупными активами, банки и др.). Для большинства АО внутренний аудит стал добровольным.	Различия в уровне корпоративного контроля между крупными и средними компаниями; возможные риски для миноритарных акционеров.	Развитие рекомендаций по внедрению внутреннего аудита и совершенствование корпоративных стандартов управления.
Реформы в компаниях с госучастием	В АО с государственным участием усиливается роль наблюдательных советов, внедряются современные механизмы контроля и управления рисками.	Повышение прозрачности, подотчетности менеджмента и инвестиционной привлекательности компаний.	Развитие института независимых директоров и усиление роли комитетов по аудиту.
Переход на международные стандарты	Наблюдается постепенный переход от системы ревизионных комиссий к внутреннему аудиту на основе стандартов ИА и модели COSO.	Улучшение системы внутреннего контроля и управления рисками.	Внедрение риск-ориентированного аудита, развитие цифровых технологий и профессионального обучения.
Разграничение функций контроля	В крупных АО действуют ревизионная комиссия, комитет по аудиту и служба внутреннего аудита с различными функциями.	Возможность дублирования функций и слабой координации между органами контроля.	Четкое распределение полномочий и усиление роли комитетов по аудиту.
Кадровая проблема	В Узбекистане наблюдается недостаток квалифицированных внутренних аудиторов и низкий уровень международной сертификации (CIA).	Ограничение развития профессионального внутреннего аудита.	Поддержка профессионального обучения и стимулирование международной сертификации.

Итак, исходя из вышеприведенных ключевых особенностей политики и порядка работы внутреннего аудита в акционерных обществах, можно заключить, что выделяется ряд проблемных направлений при организации деятельности данной службы, которые можно благополучно разрешить при внедрении следующих практических рекомендаций и предложений, имеющие научно-теоретическое и практическое значение для акционерных обществ Узбекистана:

- Разработать типовое положение о службе внутреннего аудита для компаний, основанное на модели COSO и стандартах ИА, с обязательной оценкой не только финансовых рисков, но и рисков в области ESG.
- Внедрить практику обязательной внешней оценки качества работы служб внутреннего аудита в крупных АО не реже одного раза в пять лет силами независимых консультантов.

- Создать постоянно действующий центр сертификации внутренних аудиторов с правом выдачи сертификатов, признаваемых ПА.
- Разработать программу стажировок руководителей СВА АО в зарубежных компаниях, имеющих передовые практики внутреннего аудита.
- Ежегодно публиковать краткий отчет службы внутреннего аудита в составе годового отчета и внедрить практику присутствия руководителя СВА на годовых общих собраниях акционеров для ответов на вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля и управления рисками.

Список использованных литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-415 от 18.11.2022 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию правовых основ корпоративных отношений».
2. Положение о службе внутреннего аудита на предприятиях (ПКМ от 16 октября 2006 года № 215).
3. Национальные стандарты внутреннего аудита (Приказ Министра финансов Республики Узбекистан от 3 октября 2022 года № 52).
4. Международные стандарты внутреннего аудита (Международный институт внутренних аудиторов - The IIA).
5. Kagermann H., Kinney W., Kuting K., Weber C. Internal Audit Handbook. – Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2008. – 608 p. – ISBN 978–3 540–70886–5.
6. K.H. Spencer Pickett. The internal auditing Handbook. – Wiley, 2010. – 1070 p. - ISBN 978-0-470-51871-7.
7. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. – М.: Дело и сервис, 2000. – 432 с.
8. Иванова Т.Н. Внутренний аудит системы внутреннего контроля. – Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2014. – 362 с.

9. Филевская Н.А. Процесс внутреннего аудита корпоративного управления. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 78 с.
10. Абдуллаев Р. Бухгалтерский учет и аудит. - Т.: Iqtisod-moliya, 2010. - 436 с.
11. Ahmadjanov K., Yakubov I. Audit asoslari. - Т.: Iqtisod-moliya, 2010. – 286 б.
12. Karimov A.A. Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobi va audit. Monografiya. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2008. – 152 б.
13. Tulaxodjayeva M.M., Ilxomov Sh.I., Ahmadjonov K.B. va boshq. Audit. Darslik. –Т.: TDIU, 2018.